

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS"

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS
CONFERENCE III:
NEW2AN, TRENDS
ICFDS
"IFRS" 2024

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель конференциялар "IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
2030

for sustainable development
• Sustainable development
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
• Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
• The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
• Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий тенденциялар"
номли конференция

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

LOYIHALARNI ISLOM MODELI ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Aminova Nilufar Umarboy qizi

TDIU, PhD.

Annotatsiya: Ushbu maqolada investisiya loyihalarini moliyalashtirishda islom moliyasi modelidan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, maqolada islom moliyaviy instrumentlarning o'ziga xos xususiyatlari va an'anaviy moliyaviy instrumentlardan farqli jihatlari ko'rsatiladi. O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda islom moliyasi modelidan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: islom moliyasi, islom banklari, islom moliya tizimi, moliyaviy xizmatlar, islom moliyasi tamoyillari, investisiya, sukuk, musharaka, mudaraba, salam, istisno.

Abstract: This article analyzes the practice of using the Islamic finance model in the financing of investment projects. Additionally, the article highlights the unique features of Islamic financial instruments and their differences from traditional financial instruments. The possibilities of using the Islamic finance model in achieving the goals of sustainable development in Uzbekistan are analyzed.

Key words: Islamic finance, Islamic banking, Islamic financial system, financial services, principles of Islamic finance, investment, sukuk, musharaka, mudaraba, salam, exception.

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируется практика использования модели исламского финансирования в финансировании инвестиционных проектов. Также в статье подчеркиваются уникальные особенности исламских финансовых инструментов и их отличия от традиционных финансовых инструментов. Рассматриваются возможности использования модели исламского финансирования для достижения целей устойчивого развития в Узбекистане.

Ключевые слова: исламское финансирование, исламские банки, исламская финансовая система, финансовые услуги, принципы исламского финансирования, инвестиции, сукук, мушарака, мудараба, салам, исключение.

KIRISH

O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar jadal sur'atlar bilan amalga oshirilmoqda, boshqa barcha tarmoqlar kabi moliya sektori ham hozirgi o'sish davrida yangi resurslarni o'zlashtirish va boyitishga alohida ahamiyat bermoqda. Jahonda, ayniqsa, rivojlangan Evropa davlatlarida tobora ommalashib borayotgan islom moliyasini mamlakatimiz milliy moliya bozoriga joriy etishga e'tibor qaratilmoqda va ushbu yangi sohani mamlakatimiz moliya sektorida rivojlantirish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar qabul qilinmoqda. Ushbu chora-tadbirlar to'plamining amalga oshirilishi, uning asosiy qismi aholi uchun yangi, adolatli va tushunarli iqtisodiy modelni yaratish bo'ladi, inqirozlar, o'zgaruvchanlik va spekulyativ hujumlardan himoyalangan milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishining namunasiga aylanishi muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda jahonda islomiy moliya tarmog'i jadal rivojlanib borayotgan va ishonchli, innovation moliyalashtirish mexanizmlarini o'zida jamlagan sohalardan biri hisoblanib, ushbu muassasalarning 2022-yil yakunlari yalpi aktivlari miqdori 4,5 trillion AQSh dollarini tashkil etdi va yiliga o'rtacha 10-15 %ga o'sib bormoqda. Aholisining asosiy qismi musulmonlardan iborat bo'lgan davlatlar uchun ushbu tarmoqni rivojlantirish, ayniqsa, dolzarb hisoblanadi. O'zbekiston Islom taraqqiyot bankiga 2003-yilda a'zo bo'lgan. Bugungi kunga qadar jami 3,7 milliard dollardan ortiq bo'lgan 30 tadan ortiq yirik investisiya loyihasi ma'qullangan. Ular doirasida maktablar, arzon uy-joylar, avtomobil yo'llari, elektr va ichimlik suvi tarmoqlari qurilib, sog'liqni saqlash muassasalari zamonaviy jihozlangan.

O'zbekistonda investisiya loyihalarini moliyalashtirish manbalari yanada kengaytirish, Islom taraqqiyot banki (ITB) moliyaviy resurslarini investisiya loyihalarini moliyalashtirishda qulay shartlar asosida jalb etish, tijorat banklarida "islom darchalari" faoliyatini yo'lga qo'yish, investisiya loyihalarini moliyalashtirishda islom moliyasi amaliyotiga keng tatbiq etish bo'yicha me'yoriy-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish ustuvor vazifalardan hisoblanadi. "Kamida 3 ta tijorat banklarida islom moliyasi mezon va tartiblari joriy etish, islom moliyasining qonuniy asoslarini shakllantirish" vazifasi belgilab berilgan. Mazkur vazifaning ijrosini ta'minlashda investisiya loyihalarini islom moliyasi shartlari asosida moliyalashtirishni rivojlantirishga ichki va tashqi omillarning ta'sirini baholash, tijorat banklari tomonidan islom moliyasi bo'yicha xizmatlarni yo'lga qo'yish mexanizmlarini takomil-

lashtirish, islom moliyasiga asoslangan xalqaro moliya institutlarining xalqaro kredit liniyalari orqali investisiya loyihalarini moliyalashtirishni takomillashtirish dolzarb ahamiyatga molik masalalardan biridir.

Bugungi kunda mamlakatimizda 12 ta bankda, xususan, Agrobank, Sanoatqurilishbank, Mikrokreditbank, Ipak yo'li banklarida xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha kredit liniyalari hisobidan muboraha xizmatlari ko'rsatilib kelinyapti. Shuningdek, Trastbank huzuridagi "Trast muomalat" MChJ tomonidan islomiy lizing, ya'ni ijara va muboraha – nasiyaga savdo operatsiyalari, Hamkorbank tomonidan ham islomiy lizing xizmatlari ko'rsatib kelinyapti.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Investisiya loyihalarini moliyalashtirishning islom moliyasi modelining asosiy xususiyatlari, ekosistemi va afzalliklari bo'yicha bir qancha mahalliy va xorijiy iqtisodchi olimlar ilmiy tadqiqot ishlari olib boranlar.

Xususan, M.A. Mannan tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda: "Islom moliyasi va iqtisodiyoti – bu insonlarning islom shariati odatlari va qadriyatlari asosida iqtisodiy muammolarini o'rganadigan ijtimoiy ilm"[3], ekanligi alohida ta'kidlanadi.

S.M. Hasanuzzaman tomonidan islom moliyasining rivojlanish bosqichlari, kelgusidagi istiqbolli yo'nalishlari tadqiq etilgan. Olimning ilmiy tadqiqotlarida islom moliyasiga quyidagicha ta'rif berilgan: "Islom moliyasi – bu shariatga asoslangan fiqhiy hukmlar, qonun-qoidalarining amal qilishi hisoblanib, ushbu moliya tizimi shariat qoidalarini qanoatlantirishga xizmat qiluvchi, moliyaviy-iqtisodiy resurslarda to'g'ri va oqilona foydalanishni ko'zda tutuvchi tizim"[4].

Xurshid Ahmad: Islom iqtisodiyoti bu iqtisodiy muammoni tushunish maqsadida tizimli harakat qilish va bu muammoga insonning islomiy jihatdan bo'lgan munosabati[5]. M.Najatulloh Siddiqi: Islom iqtisodiyoti bu islomiy fikr yurituvchilarning o'z vaqtida bo'ladigan iqtisodiy muammolarga bo'lgan munosabatidir. Bu borada musulmonlarga Qur'oni Karim va sunnat, shuningdek muammoning sababi va u bo'yicha to'plangan tajriba dastak vazifasini o'taydi[6].

OTB instituti (Asian Development Bank Institute) tadqiqotlarida islom moliyasi va iqtisodiy islom dunyoqarashi va axloqiy tamoyillarini aks ettirishi kerakligi ta'kidlanadi. Shuningdek, islom moliyasiga oid asosiy shariat qoidalariga quyidagilari kirishi ko'rsatilgan:

1. Pul hech qanday ichki qiymatga ega emas. U faqat ayirboshlash vositasi hamda tovarlar, xizmatlar va mulklar qiymatini saqlash, baholash vositasi sifatida ishlatiladi.
2. Asosiy e'tibor real iqtisodiy faoliyatga, xavf va foydalarni taqsimlashga qaratilishi kerak.
3. Alkogolli ichimliklar savdosi, pul tikish, qimor o'yinlari kabi ijtimoiy buzg'unchi harakatlar taqiqlanadi.
4. Ribo (foiz) haramdir.
5. G'arop (noaniq va xavfli bitimlar) taqiqlanadi[7].

O.Astanakulov: "Islom moliya tizimi – islom huquqi, boshqacha so'z bilan aytganda, shariat qonun-qoidalarini asosida tashkil etilish va faoliyat yuritish tamoyiliga ega bo'lgan bank tizimi. Ya'ni bu turdagi banklarning barcha amaliyotlari, masalan, depozit omonati yoki moliyalashtirish bilan bog'liq amaliyotlari ham shariat ko'rsatmalariga muvaffaq bo'ladi. Islom banklarining boshqa amaliyotlari: pul o'tkazmalari, kafolat xatlari, akkreditivlar, chet el valyutasini sotish kabilarga nisbatan ham bu qoidalar o'z ta'sirini ko'rsatadi[8]."

A.Tursunov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda tijorat banklarida islomiy bank xizmatlarini rivojlantirish yo'nalishlari ko'rib chiqilgan. Islomiy bank xizmatlarining turlari tasniflangan[9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mavzuni ilmiy o'rganish, tarixiy-mantiqiylik, tahlil va tadqiq etish jarayonida tizimli tahlil, statistik tahlil va ilmiy abstraksiya, ilmiy sharhlash, nazariy ma'lumotlarni umumlashtirish va abstraksiyalash, statistik ma'lumotlarga dasturiy ta'minot orqali ishlov berish, kuzatish, tizimlashtirish, taqqoslash, induksiya va deduksiya kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Investisiyalarni moliyalashtirishning islom moliyasi modeli asosidagi moliyaviy xizmatlar ko'rsatish sanoatining yuzaga kelishi 1960 va 1970-yillarda amalga oshirilgan. Mazkur yillarda Yaqin Sharq davlatlari hamda Malayziyada ITBning tashabbusi asosida zamonaviy shariatga mos moliyaviy institutlar tashkil etilgan. Shu davrdan boshlab, global islom moliyasi modeli asosida ko'rsatiladigan moliyaviy xizmatlar sanoati hozirgi bir necha o'n yilliklar davomida sezilarli darajada rivojlanish tendensiyasiga ega bo'ldi. Moliyaviy xizmatlar natijasida islom moliyasi aktivlari hajmi 1990-yillarning o'rtalarida 150 mlrd. AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilning birinchi yarmida jami aktivlar hajmi 2 trln. AQSh dollardan oshdi.

1-rasm. Investitsiyalarni moliyalashtirish bo'yicha global islom moliyaviy xizmatlari sanoatining o'sish sur'atlari, (trln. AQSh dollari)¹.

Koronavirus pandemiyasi sharoitida, ya'ni 2021-yilda global islom moliyasi modeli asosidagi moliya sanoati ijobiy natija bilan yakunlandi. Global islom moliyasi sanoati aktivlari hajmi 2021-yilda 10,6 %ga, ya'ni ikki xonali o'sishga erishdi. Bu boradagi jami bozor qiymati 2,2 trln. AQSh dollarini tashkil etib, dunyo aholisi chorak qismining moliyaviy ehtiyojlarini qondirishga erishildi. Bu boradagi moliyaviy xizmatlar geografiyasida Yaqin Sharq, Afrika va Janubiy Osiyo mintaqasi davlatlari muhim o'ringa ega bo'ldi. Investitsiyalarni moliyalashtirish bo'yicha global islom moliyaviy xizmatlari sanoatining o'sish tendensiyalari har yili ikki xonali o'sish sur'atlarini qayd etmoqda.

Investitsiyalarni moliyalashtirish bo'yicha global islom moliyaviy xizmatlari sanoatining geografik taqsimoti tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, Yaqin Sharq va Janubiy-Sharqiy Osiyo, Evropa, Markaziy Osiyo va Afrika mintaqalari davlatlarida moliyaviy xizmatlardan foydalanishdagi faollik kuzatilgan. Ushbu mintaqadagi davlatlarda 600 dan ortiq islom modeli asosida moliyaviy xizmatlarni ko'rsatuvchi institutlar mavjud.

E = estimate, GCC = Gulf Cooperation Council, H = half.
Note: Figures in brackets are in \$ billion.

2- rasm. 2022-yilda mintaqalar bo'yicha global islom modeli asosida moliyaviy xizmatlar ko'rsatish hajmi, (mlrd. AQSh dollari)².

1 Myallich tomonidan ilmiy tadqiqot natijalari asosida tuzilgan. Manbalar: <https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/islamic-finance-outlook-2022-28102022v1.pdf> <https://www.mifc.com/-/islamic-finance-2022-2023-same-constraints-new-opportunities>

2 KFH-Research: Islamic Finance in Asia

Shuningdek, 70 dan ortiq moliya institutlari esa Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lmagan davlatlarda, masalan, Buyuk Britaniya, Lyuksenburg, Mavrikiy kabilarda o'z faoliyatini olib bormoqda. Ulardagi moliyaviy xizmatlar bozorida mahsulotlar takliflari nuqtai nazaridan, islom moliyasi xizmatlari global sanoati endi chakana va korporativ mijozlarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun to'la xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, soha takliflari orasida shar'iy qonunlarga muvofiq, kapital bozorlari, ya'ni qimmatli qog'ozlar, sukuk yoki islomiy obligasiyalar, aktivlar va mablag'larni ishonchli boshqarish, shuningdek, takoful, ya'ni islom sug'urtasi xizmatlari ham rivojlanmoqda. E'tiborlisi, ushbu davlatlarda parallel islom bank operatsiyalarini joriy etgan bir qator an'anaviy tijorat banklari ham faoliyat yuritib, global islom moliyasi hajmiga hissa qo'shmoqda.

Aynan ushbu yo'nalishda, mamlakatimizda ham sezilarli harakatlar olib borilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning 2020-yil 29-dekabr kuni Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida "Mamlakatimizda islom moliyaviy xizmatlarini joriy etish bo'yicha huquqiy bazani yaratish vaqti-soati keldi. Bunga ITB va boshqa xalqaro moliya tashkilotlari ekspertlari jalb etiladi", degan so'zlari bu borada uzoq kutilgan o'zgarishlarga debocha bo'ldi.

O'zbekiston 1996 yildan Islom hamkorlik tashkiloti, 2003-yildan ITBning to'laqonli a'zosiga aylandi. Bundan uch yil oldin ITB hamda O'zbekiston Hukumati o'rtasida 2018-2021-yillar davomida 1,3 milliard AQSh dollar miqdorida mablag' ajratiladigan hamkorlik strategiyasi imzolandi. Mazkur strategiya asosida amalga oshiriladigan moliyalashtirish mamlakat hayotining barcha sohalari, xususan, qishloq xo'jaligi, uy va yo'l qurilishi, ta'lim va boshqa tarmoqlarni qamrab olishi belgilandi.

"O'zbekiston Respublikasining Investision dasturlari qator ustuvor milliy loyihalarining moliyalanishi ma'qullanishida namoyon bo'ldi. Ayni paytda ITBning O'zbekistondagi portfeli Markaziy Osiyo hududida eng yirik (1,8 mlrd. dollardan ziyod) hisoblanadi".

Investisiyalarni moliyalashtirish davomida islom moliyasi modeli moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda "ribo" (foiz)dan foydalanmaslikni nazarda tutadi. Islom shariati qoidalariga ko'ra, amalga oshirilishi rejalashtirilgan moliyaviy-iqtisodiy faoliyat bo'yicha yuzaga keladigan risklar yoki ulushlarni ishtirokchilar o'rtasida teng taqsimlagan holda, moliyaviy tijorat bitimlaridan daromad olishni oshirish zarurdir. Bu esa, o'z navbatida, investisiya loyihalarini moliyalashtirish orqali keladigan daromadlar tomonlar o'rtasidagi shartnomaviy munosabatlarni tuzib, real moliyaviy-iqtisodiy faoliyat yoki asosiy aktivlarga asoslangan holda bo'lishni talab etadi.

3-rasm. Investisiyalarni moliyalashtirishda islom moliyasi modelining asosiy xususiyatlari³.

Investisiyalarni moliyalashtirishda islom moliyasi modelining asosiy xususiyatlaridan kelib chiqib, tuziladigan bitimlar, shuningdek, asosiy aktivlarni sotishdan qonuniy ravishda foyda, aktivning dastlabki qiymati va foydani qoplaydigan narxda olinadigan oldi-sotdi shartnomalariga asoslanishi talab qilinadi. E'tiborli jihati shun-

3 Муаллиф ишланмаси.

daki, islom modeli asosidagi moliyalashtirishning mexanizmlari foyda va zarar tuzilmalarini rag'batlantirishga qaratiladi. Ya'ni, shartnoma tuzuvchi tomonlar ular o'rtasida tadbirkorlik risklarini bo'lishishlarini nazarda tutadi.

Shuningdek, "ribo"dan tashqari, investisiyalarni moliyalashtirishning islom moliyasi modeli bo'yicha moliyaviy operatsiyalarda taqiqlangan boshqa elementlar: shartnomani bajarish davomidagi haddan tashqari nomuvofiqliklar, qimor o'yinlari ("g'arar"), bitimlardagi tasodifga asoslangan natijalardir, ya'ni "maysir" ham qat'iy taqiqlanadi. Bundan tashqari, investisiya loyihasining ustuvor yo'nalishlari sifatida spirtli ichimliklarni ishlab chiqarish, qimor o'yinlari va kazinolarni tashkil etgan holda moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish ham joiz emas, deb hisoblanadi.

Qolaversa, moliyaviy shartnomalarni tuzish jarayoni har qanday majburiy choralar, korrupsiya va yolg'ondan xoli bo'lishi kerakligi ham nazarda tutilgan.

Shuningdek, investisiyalarni moliyalashtirishda islom moliyasi modelining asosiy xususiyatlari haqida fikr-muloxazalar bildirish davomida islom moliyasiga xos bo'lgan banklarda investision xizmatlar sirasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Musharaka (Partnership) – investorlar orasida risklarni bo'lishishni ta'minlaydigan va foydani mos ravishda taqsimlaydigan umumiy moliyaviy shartnoma.

2. Mudaraba (Profit-sharing) – bir tomonning (moliyaviy resurs egasi) mablag'larni taqdim etishi va boshqa tomonning (ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi) o'z xizmatini bajarishi asosida foyda olish shartnomasi.

3. Sukuk (Sukuk) – islomiy obligasiya sifatida ishlatiladigan moliyaviy instrument bo'lib, u aktivga egalik qilishni ta'minlaydi.

4. Taqoful (Takaful) – islomiy sug'urta modeli bo'lib, tadbirkorlar va investorlarning xavflarini mos ravishda bo'lishishini ta'minlaydi.

5. Salam (Salam) – oldindan to'lov asosida tovarlarning kelishuvi; ya'ni, tovarlar ta'minot qilishdan avval to'lanadi.

6. Ijara (Ijarah) – aktivni ijaraga olish va undan foydalanishni ta'minlaydigan moliyaviy instrument.

Ushbu xizmatlar islom moliyasining prinsiplariga muvofiq amalga oshiriladi, bu esa investisiya loyihalari uchun adolatli va barqaror moliyaviy muhitni ta'minlaydi (4-rasm):

4-rasm. Islom moliyasiga xos bo'lgan banklardagi investision xizmatlar⁴.

"Mushoraka – bu operatsiyani amalga oshirishda bank bilan tadbirkor ishlab chiqilgan loyihalarni bajari-lishini birgalikda ta'minlaydilar. Bank tadbirkorning loyihalarini moliyalashtirishni asosiy manbasi sifatida xizmat qiladi. Ta'kidlanganidek, foiz olish yo'q, lekin bank foydani taqsimlashda to'laqonli ishtirokchiga aylanadi. Qarz beruvchi loyihada ishtirok etganligi uchun foydadan faydalanish ulushini oladi. Daromadning qolgan qismi esa tadbirkor bilan bank o'rtasida loyihaga ulardan har biri kiritgan sarmoya ulushiga qarab bo'linadi. Zarar ham xuddi shunday tartibda taqsimlanadi.

Mudoroba – bu moliyaviy operatsiyaning bir turi bo'lib, unda omonatchi bankda depozit hisob raqam ochadi, bank esa, o'z navbatida, uning mablag'larini turli xil loyihalarga sarmoya sifatida kiritadi. Agar loyiha iqtisodiy nafli bo'lsa, u holda foyda shartnomada ko'rsatilgan ulushlarga muvofiq taqsimlanadi. Agar loyihani amalga oshirish zarar bilan yakunlansa, u bilan bog'liq bo'lgan riskni tadbirkor o'z zimmasiga oladi. Operatsiyaning asosiy xususiyati shunday mujassamlashganki, sarmoyasini qaerga yuborayotgani to'g'risida aniq ma'lumotga ega bo'ladi. Banklar mablag'larini taqiqlangan faoliyat turlariga (spirtli ichimlik va tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish, turli xil xavf darajasi yuqori bo'lgan o'yinlarni tashkil qilish bilan bog'liq bo'lgan) yo'naltirmaydi.

Murobaha – bu oldi-sotdi operatsiyalarini moliyalashtirish turidir. Bunda banklar oldindan olingan tovarni sotadi, bu narsa shariat qonunlari bilan taqiqlanmagan bo'lib, savdo bevosita shaxsiy ishtirokni ko'zda tutadi. Bank tovarlar savdosi, ularni tashish va saqlashni tashkillashtirish bo'yicha xizmatlar ko'rsatadi. Agar bank

4 Muallif ishlanmasi.

mijoz buyurtmasi bo'yicha tovarni o'z hisobidan xarid qilsa, u holda savdo operatsiyasining natijasi uchun mas'ul bo'ladi. O'z navbatida, bank tovarni ustama bilan sotadi, bu narsa shartnomada ko'rsatilgan bo'ladi. Muboraxada bank foydasi uch tomondan shakllanadi.”

Islom moliyasi modelining asosiy xususiyatlarini kengroq tadqiq qilish maqsadida investisiya loyihalarini moliyalashtirishda islom moliyaviy xizmatlar global sanoatining ekotizimini ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Ushbu ekotizim 5-rasmda ifodalangan.

5-rasm. Islom moliyaviy xizmatlari global sanoatining ekotizimi⁵.

Islom moliyaviy xizmatlar global sanoatining ekotizimidan ko'rish mumkinki, moliyaviy xizmatlarning rivojlanish evolyusiyasi davrida davlatlardagi milliy nazorat organlari tomonidan normativ-huquqiy hujjatlarda islom moliyasi shartlarining aniq belgilanganligi, moliya modeli standartlarini zamonaviy tendensiyalarga bosqichma-bosqich integratsiya qilish, institusional birliklarda sog'lom korporativ boshqaruv mexanizmi tamoyillarini joriy qilish, asosiysi islom moliyasi tamoyillarini nazarda tutuvchi har tomonlama qulay bo'lgan qonunchilik infratuzilmasini ta'minlash global miqyosda investisiya loyihalarini moliyalashtirishda islom moliyaviy xizmatlari sanoatining o'sishi va rivojlanishida muhim rol o'ynagan.

Bu o'z navbatida islom moliyaviy xizmatlari sanoatining barqaror va ishonchli ravishda kengayib borishi, investisiya loyihalarini moliyalashtirishdan manfaatdor hisoblangan ishtirokchilar-tomonlarning mazkur muqobil moliya modeli tizimiga ishonchini yanada oshirish, investisiyalarni samarali moliyalashtirishda muhim ekanligi uning asosiy xususiyatlarini namoyon etmoqda. Investisiyalarni moliyalashtirishda islom moliyasi modelining asosiy xususiyatlari sirasiga "Qonunchilik va tartibga solish" jihatlarini e'tiborli ekanlikdan kelib chiqib, mazkur sohada Osiyo, Yaqin Sharq, Evropa, Janubiy Afrika davlatlarining tashabbuskorligini alohida ta'kidlash mumkin. Bu borada, Malayziyada 2013-yil 30-iyunda qabul qilingan va kuchga kirgan "Islomiy moliyaviy xizmatlar to'g'risida"gi qonuni ekspertlar tomonidan investisiya loyihalarini moliyalashtirishda islom moliyasi bo'yicha dunyodagi birinchi "omnibus"⁶ qonun, deb hisoblanmoqda. Shuningdek, Gonkong (Xitoy)ning qonunchilik kengashi tomonidan 2014-yil mart oyida mamlakat hukumatiga "Sukuk" kabi muqobil obligatsiyalar orqali pul to'plashni nazarda tutuvchi "Kreditlar (o'zgartirishlar) to'g'risida"gi qonun loyahasini kiritdi. Aytish kerakki, ushbu normativ-huquqiy hujjatlarda investisiyalarni muqobil moliyalashtirish manbasi sifatida islom moliyasi tamoyillaridan yanada kengroq foydalanishga ko'proq urg'u berilmoqda. Bu borada, sukuk obligatsiyalari tobora rivojlanib borayotganligini ko'rish mumkin. Jumladan, "birlamchi moliya bozorida yillik sukuk emissiyasi so'nggi 2 yil ichida 350 mlrd. AQSh dollaridan oshdi. 2023-yilda ham bu tendensiya davom etishi prognozlari mavjud. 2021-yilning birinchi yarmida global sukuk hajmi 286,4 mlrd. AQSh. dollaridan oshgan bo'lsa, mazkur ko'rsatkich

2020-yilning birinchi yarmidagi 245,3 mlrd. AQSh dollaridan 16,8 foizga ko'p demakdir. Shuningdek, investisiya loyihalarini islom moliyasi mahsulotlari asosida moliyalashtirishda "takful"ning o'rni muhimdir. Ammo, hozirga qadar jahon islom moliyasining atigi 1,0 foizi ushbu moliyaviy xizmat turiga to'g'ri keladi⁷.

5 <https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/islamic-finance-outlook-2022-28102022v1.pdf>

6 Омнибус (лотинча омнибус "хаммага, хамма учун, хаммага, хамма учун", лотинча омнис "хамма" сўзининг данияча кўплик шакли) – кўп ўриндиқли от араваси, шаҳар жамоат транспорти тури, XIX асрнинг иккинчи ярмига хос хусусият.

7 Манбалар:<https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/islamic-finance-outlook-2022-28102022v1.pdf> <https://www.mifc.com/-/islamic-finance-2022-2023-same-constraints-new-opportunities>

Islom moliyaviy xizmatlar global sanoatining ekotizimida islom moliya modelining yana bir asosiy xususiyatlaridan biri – o'tgan yillar davomida davlatlardagi nazorat qiluvchi organlar, ko'p tomonlama vazifalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarning e'tibori ham islom moliya tizimining barqarorligi va mustahkamligini tahlil qilishga qaratilgani bo'ldi. Mazkur tahlil natijalari orqali investisiya loyihalarini moliyalashtirishda islom moliyasi sektori 2008–2009-yillardagi Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozining “moliyaviy bo'ronlari”ga yaxshi bardosh bergani aniqlangan. Binobarin, islom moliyasi sektorining nisbatan mustahkamlangan barqarorligi va mustahkamligiga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan asosiy shar'iy tamoyillarni o'rganish investisiyalarni moliyalashtirishdan manfaatdor hisoblangan tomonlarning katta qiziqishini uyg'otgan. Islom moliya sanoatining ortib borayotgan xalqarolashuvi bilan bir qatorda, uning o'sishi umumiy islomiy moliya arxitekturasini takomillashtirish bilan qo'llab-quvvatlanmoqda. Islom moliyasining o'sishi va rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi asosiy global organlar qatoriga Islomiy xizmatlar kengashi (IFSB – Islamic Financial Services Board), Islom moliya institutlari uchun hisob va audit tashkiloti (AAOIFI – Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), Xalqaro islom moliya bozori (IIFM – International Islamic Financial Market) va Xalqaro islom likvidligini boshqarish

(IILM – International Islamic Liquidity Management Sorroration) tashkilotlarini kiritish mumkin. Ahamiyatli, ushbu xalqaro tashkilotlar islom modeli asosida investisiya loyihalarini moliyalashtirish davomida davlatlarning inklyuziv o'sishi va islom modeli asosidagi moliyaviy xizmatlardan xabardorlik darajasini rag'batlantirish vazifasini bajarib kelmoqda. Ushbu xalqaro regulyator organlari islom modeli asosidagi moliyaviy xizmatlar va vositalar, mexanizmlardan kengroq foydalanishni rag'batlantirishga qaratilgan tashabbus hamda chora-tadbirlarni ishlab chiqish, qabul qilish, bundan tashqari, prudensial standartlar va shar'iy boshqaruv tamoyillarini amaliyotga kiritishda izchillikni ta'minlaydi. Ta'kidlash kerakki, IFSB xalqaro tashkiloti moliya bozori sektorlari – bank, kapital bozorlari va sug'urta sektorlarini qamrab oladigan global prudensial standartlar, tamoyillarni ishlab chiqish orqali investisiyalarni moliyalashtirishning islom moliyasi tizimidagi moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi. Hozirgi kunda tashkilot tomonidan islomiy moliya institutlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash maqsadida islom moliyasi modeli asosida investisiyalarni moliyalashtirishning 16 ta xalqaro standart, 5 ta yo'riqnoma hamda 1 ta texnik eslatmani ishlab chiqdi. Shuningdek, bozor iqtisodiyoti sharoitlaridan kelib chiqib, investisiya loyihalarini moliyalashtirishning muqobil yo'llaridan biri hisoblangan islom moliyaviy xizmatlariga oid seminarlar va forumlarni muntazam ravishda o'tkazish orqali moliyaviy savodxonlikni qo'llab-quvvatlaydi. Bu yo'nalishda, xalqaro tashkilot tomonidan islom moliyasi sanoatining global moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan Islom moliyaviy barqarorlik forumi (Islamic Financial Stability Forum)⁸ 2010-yildan buyon tashkil etib kelinmoqda. Qolaversa, IFSB tomonidan e'lon qilinib boriladigan “Moliyaviy barqarorlik hisoboti”da xususiy sektorning innovasion islom modeli moliyaviy xizmatlari orqali mahsulotlarni ishlab chiqish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Umuman olganda, investisiyalarni moliyalashtirishda islom moliyasi modeli ommalashishi va faoliyatining kengayib borishidagi yana bir xususiyat – bir qancha xalqaro moliya institutlari va tashkilotlar: Jahon banki va Rew tadqiqot markazi⁹ (Rew Research Senter) tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, diniy tamoyil va subyektlarning ixtiyoriy ravishda rasmiy (an'anaviy) moliyaviy xizmatlardan o'zini chetlatish istagida bo'lgan jamiyatning bir qismi mavjud hisoblanadi hamda bu borada islom moliyasi modeli asosida moliyaviy xizmatlarni ko'rsatish orqali ushbu segmentning moliyaviy xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun islom modeli muqobil variant bo'lib xizmat qiladi.

Islom modeliga asoslangan moliya tizimida investisiya loyihalarini moliyalashtirish davomidagi risklarni taqsimlash shartnomalarining xilma-xilligi barcha boshqa qarz oluvchilar (ishtirokchilar) uchun qulaylik tug'diradi. Sababi, ishtirokchilar moliyaviy xizmatlarni jalb qilish bilan bog'liq bo'lgan barcha moliyaviy risklarni o'z zimmlariga olishlari shart bo'lmaydi. Bu esa investisiya loyahasini moliyalashtirish hamda biznes yuritish xarajatlarini kamaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, deb hisoblaymiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu maqola doirasida olib borilgan tadqiqot va tahlil natijalari asosida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

1. Islom moliyasi asosida investisiya loyihalarini moliyalashtirishda islom banki va an'anaviy tijorat banklaridagi “islom darchalari” (moliyaviy xizmatlar darchasi) jismoniy va yuridik shaxslar, xorijiy va mahalliy moliyaviy resurslar egalardan moliyaviy mablag'lar jalb qilish asosida murobaha shartnomasidan samarali foydalanish maqsadga muvofiq.

2. Islom moliyasi asosida investisiya loyihalarini moliyalashtirishda loyihalar natijalarini samaradorlik ko'rsatkichlari asosida baholash tizimini joriy etish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz. Baholash natijalari kelgusida tijorat banklarida jismoniy yoki yuridik shaxslarning islom moliyasi asosida investisiya loyihalarini moliyalashtirish imkoniyatini kengaytirishga xizmat qiladi.

8 <https://www.ifsb.org/sec05.php>

9 <https://www.pewresearch.org/>

3. Tijorat banklari tomonidan murobaha, ijara kabi islomiy xizmatlarni alohida sho'ba moliya muassasini tuzish orqali joriy qilish maqsadga muvofiq. Bunda mamlakatimiz aholisi uchun hamda kichik va o'rta biznes vakillari investisiya loyihalarini islom moliyasi mahsulot va xizmatlari ichida eng ko'p qo'llaniladigan murobaha va ijara (islom lizingi) moliya mahsulotlari orqali moliyalashtirishni rivojlantirishga erishiladi.

4. Savdo sohasidagi hamda investisiya loyihalarini moliyalashtirish maqsadida tijorat banklari tomonidan Islom moliyasi bo'yicha xalqaro tashkilotlarning alohida liniyalari jalb etish tadbirkorlik subyektlarining aylanma mablag'larini to'ldirish orqali xom ashyolarni 1 yilgacha, asosiy vositalar sotib olish ehtiyoji uchun 2 yilgacha bo'lgan muddatga murobaha shartnomasi orqali moliyalashtirish loyihalarini moliyalashtirishda raqobatni rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон "Ўзбекистон-2030" стратегияси тўғрисидаги фармони. Манба: (lex.uz)
3. Mannan, M. A. (1983). "Islamic Economics as Social Science: Some Methodological Issues". Journal of Research in Islamic Economics, 1(2), pp. 41-50.
4. Hasanuzzaman, S. M. (1984). "Definition of Islamic Economics". Journal of Research in Islamic Economics, 1(2), pp. 51-53.
5. Ahmad, Khurshid (1992), "Nature and Significance of Islamic Economics", in Ausaf Ahmad and Awan (eds.), Lectures on Islamic Economics. Jeddah: Islamic Development Bank.
6. Siddiqui, M. N (1992). "History of Islamic Economic Thought", in Ausaf Ahmed et al. (eds.), Lectures on Islamic Economics. Jeddah: IRTI-Islamic Development Bank.
7. Asian Development Bank Institute. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/226066/islamic-finance-asia.pdf>
8. Астанакулов О. Ислам молияси асослари: тараққийёт босқичлари, истиқболлари. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalag ilmiy elektron jurnali. № 5, сентябр-октябр, 2021 йил.
9. Турсунов А. Тижорат банкларида исломий банк хизматларини ривожлантириш йўналишлари. PhD илмий даражасини олиш учун дисс. автореферати. Тошкент -2021 й. 59 б.
10. The Global Competitiveness Report 2022–2023. Available at: <http://www3.weforum.org/docs/GCR2023->
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг тadbirkorлар билан очиқ мулоқоти. 20.08.2024.
12. "Analysis of Islamic Financing Instruments in Uzbekistan" – UNDP Survey conducted in 2023.
13. <https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/islamic-finance-outlook-2022-28102022v1.pdf> <https://www.mifc.com/-/islamic-finance-2022-2023-same-constraints-new-opportunities>.
14. <https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/islamic-finance-outlook-2022-28102022v1.pdf>.
15. <https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/islamic-finance-outlook-2022-28102022v1.pdf> <https://www.mifc.com/-/islamic-finance-2022-2023-same-constraints-new-opportunities>.
16. ИТБнинг расмий веб-сайти: <https://www.isdb.org/uzbekistan>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

